

Хабибов Ш.С.

Адъюнкт. Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва.

Становление военно-политического сотрудничества Республики Таджикистан и Российской Федерации в конце XX и начале XXI века

Военно-политические связи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией занимают ключевое место в обеспечении устойчивости и безопасности в Центральной Азии. С учётом происходящих глобальных геополитических изменений, обострения ситуации в Афганистане, усиления террористических угроз и активизации незаконного оборота наркотиков, сотрудничество двух государств в оборонной сфере приобретает всё более стратегическое значение¹.

Формирование и эволюция военно-политического взаимодействия между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в конце XX – начале XXI века можно разделить на несколько ключевых этапов. Эти периоды определялись как внутренними событиями, происходившими в обеих странах, так и воздействием внешних факторов, включая изменения в региональной и международной политической обстановке.

Первый этап – гражданская война и российское миротворчество (1992–1997 гг.). После распада Советского Союза в 1991 году на постсоветском пространстве, особенно в Центральной Азии, произошли серьёзные изменения геополитического характера. Республика Таджикистан оказалась в числе наиболее уязвимых государств: уже в 1992 году в стране начался кровопролитный внутренний конфликт, поставивший под угрозу её государственность, устойчивость органов власти и общественную безопасность. В сложившейся обстановке особую роль сыграло начало тесного военно-политического взаимодействия между Таджикистаном и Российской Федерацией. Подписанные в тот период двусторонние соглашения заложили институциональные основы сотрудничества в сфере обороны и стали важным инструментом стабилизации ситуации в регионе.

Одним из первых и наиболее значимых документов стало под-

¹ Ахмедов Б.Р. Вопросы исторической эволюции и современных реалий в развитии военного взаимодействия России и Таджикистана // Журнал «Международные отношения в Центральной Азии». – Душанбе: Изд-во «Ориён», 2021.

писание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 1993 году². Этот документ закрепил основные принципы стратегического партнёрства, которое включало в себя военно-политическое сотрудничество, поддержку безопасности и участие России в стабилизации внутривнутриполитической ситуации в Таджикистане. На практике договор стал основой для продолжения пребывания российских военных сил на территории республики, а также для оказания военной и технической помощи таджикскому правительству в борьбе с вооружённой оппозицией. Российская Федерация, осознавая стратегическую важность Таджикистана как южного форпоста в регионе, предприняла ряд мер по обеспечению военной поддержки, включая размещение российских военных подразделений в республике и защиту ключевых инфраструктурных объектов.

Следующим важным этапом двустороннего взаимодействия стало подписание в 1994 году Договора между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о сотрудничестве в военной области³. Указанное соглашение предусматривало конкретные формы взаимодействия в сфере обороны, включая обучение специалистов из Таджикистана в профильных российских военных вузах, регулярное проведение совместных учений, организацию обмена данными разведывательного характера, а также оказание технической помощи в виде поставок вооружений и военной техники. В рамках данного договора Россия оказывала всестороннюю поддержку таджикской армии, помогая ей формировать боеспособные подразделения и укреплять национальную оборону. Одним из ключевых направлений сотрудничества стало обеспечение таджикско-афганской границы, через которую проникали боевики, оружие и наркотрафик. Российские военные инструкторы играли важную роль в подготовке таджикских силовых структур, обеспечивая передачу боевого опыта и внедрение современных методов ведения военных операций.

На завершающем этапе гражданской войны был подписан важнейший документ, определивший статус российского военного контингента в республике – Соглашение о статусе 201-й российской мотострелковой дивизии в Таджикистане (1997 год)⁴. До подписания данного соглаше-

2 Договор о дружбе, стратегическом партнёрстве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией (г. Москва, 1993) // Сборник международных договоров РФ. – М.: Юрид. лит., 1994. № 8. С. 25-41.

3 Соглашение о сотрудничестве в военной области между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией (г. Москва, 1994) // Сборник международных договоров. 1995. № 2. С. 18-32.

4 Соглашение о статусе 201-й российской мотострелковой дивизии в Таджикистане

ния российские военные присутствовали в стране в рамках временных договорённостей, однако юридический статус их пребывания оставался неопределённым. Соглашение 1997 года официально закрепило размещение 201-й мотострелковой дивизии на территории Таджикистана, установило условия её деятельности, сферы взаимодействия с таджикскими вооружёнными силами и механизмы обеспечения безопасности. Данный документ не только позволил России сохранить своё военное присутствие в регионе, но и стал важным инструментом стабилизации ситуации после завершения гражданской войны. В рамках соглашения были определены задачи 201-й дивизии, включая защиту таджикско-афганской границы, совместные операции с таджикскими силовыми структурами и участие в обеспечении безопасности стратегически важных объектов республики.

Важным направлением российской политики в Таджикистане стало дипломатическое посредничество. С 1993 года Москва активно участвовала в многосторонних переговорах по урегулированию конфликта, организованных под эгидой ООН. Однако полномасштабное примирение сторон потребовало значительных усилий, включавших не только внешнее посредничество, но и внутреннюю политическую волю к достижению мира.

Помимо военного и дипломатического участия, Россия оказывала гуманитарную поддержку Таджикистану. В условиях разрушенной экономики и массовых перемещений населения Москва направляла гуманитарные грузы, помогала в восстановлении жизненно важных объектов инфраструктуры и предоставляла политическое убежище тысячам беженцев⁵.

На протяжении **1992–1997 годов** военно-политическое сотрудничество между Россией и Таджикистаном продемонстрировало свою **эффективность** в обеспечении стабильности в регионе. Важнейшими практическими результатами реализации соглашений стали:

- **Сохранение территориальной целостности Таджикистана** благодаря российской военной поддержке правительственных сил⁶.
- **Формирование основ национальной армии Таджикистана** при активном участии российских военных специалистов⁷.

(Душанбе, 1997) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 6. С. 113-129.

5 Назаров У.М. Роль таджикско-российского сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью // Региональные исследования. 2022. № 6. С. 37-55.

6 Военное присутствие России в Таджикистане: исторические аспекты и правовые механизмы // Вестник международных исследований. 2020. № 5. С. 74-91.

7 Министерство обороны Российской Федерации. Архив договоров и соглашений с зарубежными странами (1992–1997 гг.): двусторонние документы с Республикой Таджикистан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Минобороны России. // URL: <https://mil.ru>, свободный.

- **Охрана таджикско-афганской границы** российскими подразделениями, что способствовало снижению угрозы проникновения экстремистских группировок.
- **Создание правовой базы для российского военного присутствия в Таджикистане**, что обеспечило долгосрочную стабильность двустороннего взаимодействия.

Соглашения, подписанные в период 1992–1997 гг., стали фундаментальными для развития стратегического партнёрства между Россией и Таджикистаном в военно-политической сфере. Их реализация продемонстрировала, что Москва воспринимала Таджикистан как ключевого союзника в Центральной Азии, обеспечивая его военную поддержку и предотвращая угрозу дестабилизации. Без участия России гражданская война могла бы завершиться распадом государства или переходом власти к радикальным силам, что привело бы к ещё большей нестабильности в регионе.

Таким образом, первый этап военно-политического сотрудничества (1992–1997 гг.) стал критически важным для формирования системы региональной безопасности и для установления прочных основ двустороннего взаимодействия между Россией и Таджикистаном, которые продолжили развиваться в последующие десятилетия.

Второй этап – институционализация сотрудничества (1997–2005 гг.) Военно-политическое сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в период с 1997 по 2005 год претерпело значительные изменения, которые закрепили правовой статус военного присутствия России в Таджикистане и расширили сферу двустороннего взаимодействия. Этот этап ознаменовался оформлением стратегического партнёрства между двумя государствами, что было обусловлено как внутренними преобразованиями в Таджикистане, так и внешними вызовами, связанными с ситуацией в Афганистане и глобальной борьбой с терроризмом.

Одним из ключевых событий данного этапа стало подписание в 1999 году Договора о союзническом взаимодействии между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориентированного на XXI век. Этот документ закрепил базовые положения стратегического партнёрства и подтвердил намерения обеих сторон о долгосрочном сотрудничестве в сфере обеспечения оборонной безопасности⁸. Договор стал основополагающим элементом нормативно-правовой базы,

⁸ Договор о союзническом взаимодействии между Таджикистаном и Российской Федерацией на рубеже XXI века (г. Москва, 1999) // Сборник международных договоров РФ. 1999. № 12. С. 45-62.

легитимировавшей дальнейшее военное присутствие России на территории Таджикистана и сформировавшей основу для институционального развития оборонного взаимодействия.

Особое значение в контексте усиления региональных угроз приобрело Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с международным терроризмом, подписанное в 2001 году⁹. Документ стал своевременным откликом на нарастающие вызовы безопасности, особенно в условиях нарастания нестабильности в Афганистане и активности радикальных группировок. Соглашение предусматривало координацию усилий в противодействии терроризму, обмен разведывательной информацией и совместные действия, направленные на нейтрализацию экстремистских структур. Его заключение стало важным шагом в укреплении совместных механизмов реагирования на трансграничные угрозы и укреплении архитектуры региональной стабильности.

Ключевым моментом данного периода стало юридическое оформление российского военного присутствия в Таджикистане. В 2004 году был подписан Договор между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Российской военной базы на территории Республики Таджикистан, который окончательно закрепил нахождение российских военных сил в стране на постоянной основе. Ранее дислоцированная в Таджикистане 201-я мотострелковая дивизия не имела официального статуса военной базы, что создавало правовые и организационные сложности в её функционировании.

16 октября 2004 года в Душанбе состоялась официальная церемония открытия 201-й российской военной базы, в которой приняли участие президенты России и Таджикистана¹⁰. В своих выступлениях главы государств подчеркнули стратегическое значение этого объекта для обеспечения стабильности в Центральной Азии¹¹. Президент России Владимир Путин отметил, что создание базы является важным шагом в укреплении системы коллективной безопасности и свидетельствует о готовности двух стран к совместному противостоянию новым вызовам. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность, что

9 Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с международным терроризмом между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан (Москва, 2001) // Бюллетень международных договоров. – 2002. № 3. С. 18-27.

10 Соглашение о правовом статусе российской военной базы на территории Республики Таджикистан (г. Душанбе, 2004) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 10. С. 134-152.

11 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на церемонии открытия 201-й российской военной базы в Таджикистане (16 октября 2004 г.) // Официальный сайт Президента РФ // URL: <http://www.kremlin.ru/>

военно-политическое сотрудничество с Россией остаётся важнейшим элементом защиты национальных интересов республики.

Ранее, ещё 8 декабря 2001 года, для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества в Душанбе с официальным визитом прибыл Министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов. В ходе встреч с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Хайруловым обсуждались ключевые аспекты взаимодействия в военной сфере. Основное внимание было уделено функционированию 201-й мотострелковой дивизии, процессу её юридического преобразования в российскую военную базу, а также вопросам собственности, инфраструктуры и финансирования¹².

Сергей Иванов особо подчеркнул необходимость скорейшего подписания соглашения о статусе российской базы, отметив, что это позволит более эффективно планировать её деятельность и обеспечит долгосрочное присутствие российских военных в регионе. Кроме того, в ходе переговоров стороны затронули ситуацию в Афганистане, обсуждали возможность ввода миротворческих сил ООН и вопросы военно-технического сотрудничества с афганским правительством. Министр обороны России подтвердил, что военнослужащие Российской Федерации не будут принимать участие в боевых действиях на территории Афганистана, однако Москва продолжит оказывать военно-техническую помощь законному правительству этой страны.

В целом, данный период стал ключевым этапом в развитии военно-политического взаимодействия между Россией и Таджикистаном. Он ознаменовался юридическим оформлением российского военного присутствия в Таджикистане, в частности, преобразованием 201-й мотострелковой дивизии в полноценную военную базу Российской Федерации, что обеспечило её долгосрочное функционирование на территории республики. В этот же период значительно расширилось сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и региональной безопасности, что стало ответом на новые вызовы, связанные с активизацией террористических группировок, в том числе на фоне событий в Афганистане. Немаловажную роль сыграла и активизация дипломатических контактов, а также проведение встреч на высшем уровне, направленных на укрепление двустороннего партнёрства, включая визит президента Российской Федерации в Таджикистан и официальное открытие российской военной базы. Таким образом, пе-

¹² Визит Министра обороны Российской Федерации Сергея Иванова в Таджикистан и обсуждение вопросов военного сотрудничества (8 декабря 2001 г.) // Красная Звезда. // URL: http://old.redstar.ru/2001/12/08_12/1_02.html

риод 1997–2005 годов стал решающим этапом институционализации военно-политического взаимодействия между двумя странами, что не только способствовало укреплению стабильности в регионе, но и создало прочную основу для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Этап третий — активизация стратегического сотрудничества и расширение военно-технического взаимодействия (2005–2015 гг.). В период с 2005 по 2015 год наблюдался качественный сдвиг в характере военно-политических отношений между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Взаимодействие сторон в данной области вышло за рамки прежних форматов, обозначив собой начало нового этапа углублённого партнёрства, направленного на укрепление оборонного потенциала и согласование совместных стратегических интересов. Этот период ознаменовался не только усилением стратегической направленности сотрудничества, но и активной трансформацией военно-технического взаимодействия. Кроме того, наблюдалось расширение спектра совместных инициатив в области обороны, охватывающих как двусторонние программы, так и многосторонние формы участия в региональных механизмах безопасности. Форматы взаимодействия приобрели более системный и институционализированный характер, что выразилось в подписании новых соглашений, передаче вооружений, проведении масштабных учений и координации усилий по укреплению приграничной устойчивости. Россия продолжала рассматривать Таджикистан как ключевого союзника в Центральной Азии, оказывая ему поддержку в обеспечении безопасности на фоне сохраняющихся угроз, исходящих из Афганистана. Одновременно с этим нарастала военная активность внешних игроков в регионе, что требовало от Москвы более активного вовлечения в вопросы безопасности союзников. В этот период была подписана серия важнейших соглашений, направленных на укрепление механизмов военного сотрудничества, осуществлялась модернизация таджикских вооружённых сил, проводились масштабные двусторонние учения, а также координировались усилия по защите таджикско-афганской границы.

Одним из важных направлений сотрудничества между Россией и Таджикистаном в этот период стало укрепление договорно-правовой базы, обеспечивающей регулирование совместных военных программ, техническое перевооружение таджикской армии, защиту интеллектуальной собственности в оборонной сфере и совершенствование механизмов охраны границ. Среди важнейших соглашений этого этапа выделяются:

Таблица 1. Основные соглашения 2005-2015 гг.

Название соглашения/ программы	Дата под- писания	Основные положения
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества	2006 г.	Определяет нормы защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе совместных военных разработок, что позволяет предотвращать её использование третьими странами без согласования с Таджикистаном и Россией.
Соглашение между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о сотрудничестве по пограничным вопросам	2010 г.	Регламентирует совместный контроль над таджикско-афганской границей, обмен оперативными данными, проведение совместных операций и предотвращение проникновения экстремистских элементов.
Совместная программа модернизации Вооружённых Сил Республики Таджикистан	2012 г.	Включает в себя обновление вооружённых сил Таджикистана, поставки современных образцов российской военной техники, подготовку таджикских военных специалистов в военных академиях РФ.

Для повышения боевой слаженности вооружённых сил двух стран в рассматриваемый период регулярно проводились двусторонние военные учения, направленные на отработку совместных действий в условиях различных боевых сценариев. Одним из наиболее значимых мероприятий стало тактическое учение «Рубеж-2010», проведённое в апреле 2010 года на одном из военных полигонов Таджикистана. В этих манёврах приняли участие подразделения вооружённых сил России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Основная цель учений заключалась в отработке совместных действий по отражению атаки условных тер-

рористических группировок с использованием авиации, бронетехники и реактивных систем залпового огня. В ходе тренировок была задействована артиллерийская поддержка, а также авиаудары по позициям условного противника. Данное учение имело ключевое значение в контексте общей безопасности региона, поскольку моделировало сценарий возможных атак со стороны радикальных группировок, базирующихся на афганской территории¹³.

Одним из важнейших направлений российско-таджикского сотрудничества в этот период стало перевооружение таджикской армии и передача военной техники. Россия осуществляла систематические поставки вооружения, что способствовало укреплению обороноспособности таджикских Вооружённых Сил и обеспечению их более современной техникой. Так, в 2005 году Таджикистан безвозмездно получил от России два вертолёт Ми-8 МТ, переданных из состава 23-го авиаполка ФСБ РФ. В дальнейшем осуществлялись поставки бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов, что существенно повысило боеспособность таджикской армии¹⁴. Важным событием стало также подписание в 2012 году двустороннего соглашения о военной помощи, в рамках которого Таджикистан получил автомобили повышенной проходимости, миномёты и противотанковые комплексы¹⁵.

Для координации двустороннего военного взаимодействия на протяжении рассматриваемого периода проводились регулярные встречи руководителей оборонных ведомств России и Таджикистана, а также заседания представителей генеральных штабов двух стран.

- Встреча министров обороны РФ и РТ в 2014 году: В июле 2014 года министры обороны России и Таджикистана обсудили вопросы, касающиеся функционирования 201-й российской военной базы, двустороннего военного сотрудничества, модернизации таджикских вооружённых сил и обеспечения совместной безопасности¹⁶.

- Заявление начальника Генерального штаба ВС РФ в 2013 году: В марте 2013 года начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов подтвердил готовность России оказывать поддержку Таджикистану в перевооружении его вооружённых сил, подчеркнув

13 Учение "Рубеж-2010" // РИА Новости. // URL: <https://ria.ru/20100427/227286211.html?ysclid=m7du505okb52054047>

14 Военный архив Российской Федерации. Передача вертолётов Ми-8 МТ таджикским вооружённым силам. 2005. – Центральный архив Министерства обороны РФ.

15 Военный архив Российской Федерации. Передача вертолётов Ми-8 МТ таджикским вооружённым силам. – 2005. – Центральный архив Министерства обороны РФ.

16 Встреча министров обороны РФ и РТ (2014) // Ритм Евразии. // URL: <https://www.ritm Eurasia.ru/news-2014-07-05-ministry-oborony-tadzhikistana-i-rossii-obsudilivoprosy-kasajuschiesja-rossijskoj-bazy-13516>

значимость российско-таджикского сотрудничества для стабилизации обстановки в Центральной Азии¹⁷.

Таким образом, можно смело утверждать, что период 2005–2015 годов продемонстрировал высокий уровень доверия и стратегического партнёрства между Таджикистаном и Россией в военно-политической сфере. В этот период сотрудничество приобрело более системный и технологический характер, включающий не только поддержку боеспособности таджикской армии, но и создание долгосрочных программ модернизации вооружённых сил республики.

Ключевые положительные аспекты данного этапа являются рост уровня взаимодействия вооружённых сил двух стран благодаря совместным учениям и передаче опыта; оборонная помощь со стороны России, позволившая укрепить военный потенциал Таджикистана; создание правовых механизмов, защищающих интеллектуальную собственность и регулирующих вопросы пограничного контроля.

В целом, этот этап стал важным звеном в процессе формирования единой системы безопасности в Центральной Азии. Он позволил закрепить присутствие России в регионе, обеспечить модернизацию таджикской армии и повысить её готовность к современным вызовам. Однако дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества требовало углубления военно-технического взаимодействия и диверсификации поставок вооружения.

Четвёртый этап – возрастающая роль России в обеспечении безопасности Таджикистана (2015–2021 гг.). В период с 2015 по 2021 годы наблюдалось значительное усиление роли Российской Федерации в обеспечении безопасности Республики Таджикистан. Это проявлялось через заключение ключевых соглашений, проведение совместных военных учений и регулярные встречи на высшем уровне, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

На протяжении анализируемого периода Республика Таджикистан и Российская Федерация подписали ряд основополагающих документов, направленных на интенсификацию совместных действий и укрепление взаимодействия в сфере региональной и стратегической безопасности.

Заключённые в 2016 и 2019 годах двусторонние соглашения между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией отразили не только укрепление стратегического доверия, но и стремление сторон к созданию глубоко интегрированной системы взаимодействия в условиях растущих угроз на южных рубежах региона. Их значение выходит за

¹⁷ Заявление начальника Генштаба ВС РФ Герасимова (2013) // Asia-Plus. // URL: <https://old.asiaplustj.info>

рамки формального обмена документами и представляет собой функциональную основу для практической реализации совместных задач в военной и оборонной сферах.

Таблица 2. Основные соглашения между РТ и РФ 2015-2021 гг.

Название соглашения	Дата подписания	Практическое применение
Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области военной почтовой фельдъегерской связи	2016 г.	Выстроена система безопасной и закрытой передачи официальной документации и срочных оперативных данных между военными ведомствами Российской Федерации и Республики Таджикистан, что обеспечивает высокий уровень доверия и координации в оборонной сфере.
Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Таджикистан о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки	2019 г.	Создание системы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и биологического характера.

Соглашение о сотрудничестве в области военной почтовой фельдъегерской связи, подписанное в 2016 году, создало нормативную платформу для защищённого обмена информацией между оборонными структурами обеих стран¹⁸. Этот канал, базирующийся на принципах конфиденциальности и оперативности, стал особенно актуален в условиях усиления террористической активности на афганском направлении и повышенной потребности в быстрой координации действий военных ведомств. Данное соглашение укрепило способность сторон к реагированию в условиях ограниченного времени, что стало неотъемлемым элементом современной архитектуры безопасности.

¹⁸ О военной фельдъегерской связи // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>

Соглашение между Министерствами обороны России и Таджикистана о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, заключённое в 2019 году, стало важнейшим шагом в подготовке к нештатным ситуациям, включая техногенные катастрофы, эпидемиологические угрозы и применение запрещённых видов вооружения¹⁹. Реализация данного соглашения позволяет создать единую систему мониторинга, сбора данных и реагирования на чрезвычайные ситуации, что существенно усиливает устойчивость оборонных систем двух государств.

Кроме технического значения, оба соглашения представляют собой важнейшие символы доверия и устойчивого партнёрства между Москвой и Душанбе, позволяя сторонам двигаться в сторону формирования интегрированных механизмов коллективной безопасности, что особенно важно в условиях нарастающей нестабильности на южных границах СНГ.

Период с 2015 по 2021 год в истории военно-политического взаимодействия Российской Федерации и Республики Таджикистан характеризуется устойчивым развитием, институционализацией ключевых форм сотрудничества и расширением совместной практики военного планирования и боевой подготовки. Учитывая сохраняющуюся нестабильность в сопредельном Афганистане, а также постоянные угрозы трансграничного терроризма, военное партнёрство двух стран в этот период обрело характер стратегического инструмента сдерживания внешних вызовов и укрепления региональной безопасности.

В 2016 году в Москве состоялись переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и главы оборонного ведомства Таджикистана генерал-лейтенанта Шерали Мирзо, в ходе которых стороны обозначили ключевые приоритеты будущей повестки. Были подписаны планы двустороннего сотрудничества на 2017 год, предусматривающие увеличение объёмов поставок вооружения и военной техники, включая авиационные средства — самолёты и вертолёты, а также расширение программ подготовки таджикских офицеров в российских военных вузах²⁰. Впоследствии было подтверждено, что в Минобороны России проходит обучение более 1000 представителей таджикских вооружённых сил, а также осуществляется подготовка

¹⁹ Двусторонний документ о сотрудничестве в сфере РХБ-защиты между Минобороны РФ и Минобороны РТ (2020 г.) // Министерство обороны РФ. // URL: <https://структура.минобороны.рф/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12105075@egNews>

²⁰ ПГ. Выступление С. К. Шойгу на переговорах с Ш. Мирзо. // URL: <https://www.pnp.ru/politics/2015/06/04/sergey-shoygu-u-rossii-i-tadzhikistana-bolshie-plany-vvoennoy-sfere.html>

младших специалистов непосредственно на 201-й российской военной базе в Таджикистане²¹.

Военно-политический диалог дополнялся визитами высокого уровня. В ходе визита министра обороны РФ в Душанбе обсуждались результаты недавних манёвров, анализировались итоги проверок и вносились коррективы в оперативные планы. Министры обороны согласовали расширение сотрудничества в сферах ПВО, связи, ракетных войск и артиллерии. Одновременно рассматривались возможности координированной подготовки миротворческих подразделений для Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ²². Эти аспекты свидетельствуют о переходе двустороннего взаимодействия от формального обмена к системной интеграции оборонных структур.

Особую обеспокоенность вызывали события, связанные с активизацией террористических группировок в Афганистане, в частности усилением позиций запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории, граничащей с Таджикистаном. На этом фоне российская сторона подтвердила готовность предоставлять необходимую поддержку — от безвозмездной передачи вооружений до координации антитеррористических мер²³. В частности, в декабре 2016 года началась реализация практических занятий с батальонными тактическими группами Таджикистана. Также велась работа по восстановлению технической боеготовности вооружения и техники, включая поставленное ранее по линии военно-технической помощи.

В 2017 году стороны подписали план военного взаимодействия на очередной период, закрепив положительную динамику реализации соглашений предыдущих лет. Министр обороны РФ особо подчеркнул, что наращивание оборонного потенциала Таджикистана, включая укрепление 201-й базы, отвечает не только интересам самого Душанбе, но и общей стабильности на южных рубежах России²⁴.

Начальники генеральных штабов двух государств — генерал армии Валерий Герасимов и генерал-майор Эмомали Собирзода — в ходе личной встречи обсудили дальнейшие меры по наращиванию боего-

21 Герасимов В.А. Выступление в ходе встречи с Э. Собирзодой // Министерство обороны Российской Федерации. // URL: https://mil.ru/naval_parade/news/more.htm?id=12108975@egNews

22 Министерство обороны РФ. Пресс-релиз о заседании СМО ОДКБ. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>

23 Россия 24. Комментарий Министра обороны РФ С. К. Шойгу о поставках вооружений // URL: <https://www.pnp.ru/politics/2015/06/04/sergey-shoygu-u-rossii-i-tadzhikistana-bolshie-plany-vvoennoy-sfere.html>

24 Минобороны РФ. Укреплять взаимное доверие и наращивать военное сотрудничество // РИЦ. – 2017. // URL: <https://ric.mil.ru/upload/site173/h5WN9utE3c.pdf>

товности таджикской армии. Подчёркивалось, что поставки вооружений, подготовка специалистов и совместные тактические тренировки способствуют укреплению военного потенциала Таджикистана и формируют условия для быстрого реагирования на потенциальные угрозы в Центральной Азии. В частности, с декабря 2016 года был развёрнут интенсивный процесс подготовки младших специалистов на базе 201-й базы и начата системная работа по восстановлению имеющегося парка военной техники и вооружения²⁵.

Министры обороны обеих стран на регулярной основе подтверждали, что военно-политическое сотрудничество носит устойчивый и плановый характер, включая всё — от согласования планов учений до обеспечения работы военной инфраструктуры. Подобный формат взаимодействия, при всей его многоуровневости, опирался не только на институциональные каналы, но и на тесные личные контакты военного и политического руководства, что придавало сотрудничеству дополнительную прочность.

В рассматриваемый период особое внимание уделялось военной подготовке на тактическом и оперативно-стратегическом уровнях. Так, с 27 по 30 марта 2021 года на полигонах Харбмайдон, Момирак, Московский, Ляур и Самбули состоялись крупномасштабные двусторонние учения, в которых были задействованы более 1 000 военнослужащих и свыше 150 единиц техники. В числе прочего, в Таджикистан были перебазированы штурмовики Су-25СМ с российской авиабазы Кант в Киргизии, а также использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», артиллерия, бронетехника и авиация для отработки нанесения высокоточных ударов по позициям условного противника²⁶.

Тактические эпизоды учений включали взаимодействие подразделений 201-й российской военной базы и мотострелковых соединений Таджикистана, боевые стрельбы, инженерное оборудование позиций, вождение бронетехники, действия в горах при поддержке армейской авиации и элементов ПВО. В рамках двусторонних учений военнослужащие отрабатывали как наступательные действия, так и оборону с применением современных разведывательно-ударных систем. Демонстрируемый уровень боевой слаженности и тактической синхронности подтверждает высокий потенциал совместимости армейских подразделений России и Таджикистана, а также их реальную готовность к реагированию на актуальные вызовы безопасности в регионе.

Одним из ключевых векторов взаимодействия остаётся система под-

25 Минобороны РФ. Доклад о восстановлении техники и подготовке БТГ.

26 Совместные российско-таджикские учения, март 2021 г. // URL: <https://ria.ru/20210327/ucheniya-1603172717.html>

готовки национальных офицерских кадров Республики Таджикистан в профильных учебных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. На это неоднократно обращал внимание министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу. В 2021 году началось формирование нового учебного состава, направленного на подготовку специалистов для вооружённых сил Таджикистана. Министр отметил, что плановая работа по обучению офицеров способствует не только укреплению оборонного потенциала Таджикистана, но и усилению южных рубежей Российской Федерации²⁷.

В рамках укрепления военно-дипломатических контактов в указанный период регулярно проводились встречи министров обороны двух стран, в ходе которых обсуждались вопросы модернизации 201-й базы, обеспечение её боеготовности, развитие формата совместных учений и вопросы логистической поддержки. Министры подчёркивали необходимость продолжения координации и синхронизации усилий, в том числе в связи с активизацией радикальных группировок на сопредельных территориях.

В числе значимых событий периода — участие вооружённых сил Таджикистана в Стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», а также в серии международных манёвров под эгидой ОДКБ. Согласно заявлениям министра обороны РФ, отдельные фазы данных учений были успешно проведены на территории Таджикистана, в том числе на полигонах Самбули и Ляур. Помимо этого, военнослужащие Таджикистана активно включались в формат Армейских международных игр, что также способствовало укреплению двустороннего партнёрства²⁸.

Таким образом, четвёртый этап развития таджикско-российских военных связей демонстрирует системную, скоординированную и стратегически ориентированную модель партнёрства, основанную на обоюдном признании общих угроз и на стремлении к формированию коллективной архитектуры безопасности. Практические меры, реализованные в указанный период, не только укрепили обороноспособность Республики Таджикистан, но и усилили позиции России в регионе как гаранта стабильности и союзника в противодействии трансграничным вызовам.

Пятый этап – современный период: новые вызовы и перспективы сотрудничества (с 2021 г. по настоящее время). Политическое сотру-

27 Выступление С.К. Шойгу на переговорах с министром обороны РТ, июнь 2021 г. // URL: <https://www.pnp.ru/politics/2015/06/04/sergey-shoygu-u-rossii-i-tadzhikistanabolshie-plany-vvoennoy-sfere.html>

28 Минобороны РФ: Учения «Центр-2019» и АрМИ // URL: https://mil.ru/naval_parade/news/more.htm?id=12108975@egNews

ничество между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией вступило в фазу адаптации к реалиям цифровой эпохи и усиления нестабильности на южных границах. Усиление трансграничных угроз, рост террористической активности в Афганистане, а также распространение киберрисков потребовали от сторон пересмотра приоритетов в сфере оборонного взаимодействия. Пятый этап охватывает период с 2021 года и по настоящее время, демонстрируя стратегическую переориентацию сотрудничества на гибридные и информационные угрозы, параллельно сохраняя высокую интенсивность традиционного военного взаимодействия.

Знаковым событием пятого этапа военно-политического взаимодействия между Таджикистаном и Россией стало подписание в 2021 году Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности²⁹. Этот документ, не имеющий аналогов в предыдущих этапах сотрудничества, стал важной правовой основой для выстраивания устойчивого и институционализированного партнёрства в сфере кибербезопасности. В условиях стремительного роста цифровых угроз и нестабильности в информационном пространстве соглашение зафиксировало ряд ключевых направлений совместной деятельности.

Так, в тексте соглашения закреплена договорённость о координации усилий в случае выявления киберинцидентов, представляющих потенциальную угрозу национальной или региональной безопасности. Кроме того, стороны взяли на себя обязательство по организации регулярного обмена передовыми технологиями, а также наработанным практическим опытом в области киберзащиты. Не менее важным является и положение, касающееся подготовки квалифицированных специалистов: планируется создание совместных программ обучения и повышения квалификации в области информационной и цифровой безопасности. Также соглашение охватывает научно-аналитическую сферу, предусматривая проведение двусторонних исследований, правовых консультаций и экспертных оценок в отношении современных угроз в киберпространстве. Таким образом, документ открывает возможности для системного, глубокого и многоуровневого взаимодействия, адаптированного к реалиям XXI века, где информационная безопасность становится неотъемлемым элементом национального и регионального суверенитета.

²⁹ Договор о сотрудничестве в области международной информационной безопасности между РФ и РТ (г. Москва, 2021) // Сборник действующих соглашений РФ. – М.: МИД РФ, 2021.

Хотя соглашение не содержит прямого указания на проведение киберучений, оно юридически закрепляет возможность реализации совместных мероприятий в этой области, включая отработку алгоритмов реагирования на инциденты, обмен методиками технического аудита и моделирование киберугроз на стратегических учениях. Этот аспект сотрудничества становится особенно актуальным в условиях расширяющейся деятельности радикальных группировок, способных использовать цифровые технологии для ведения гибридной войны. Соглашение отражает стремление Таджикистана и России выйти за пределы традиционного военного сотрудничества, заложив прочный фундамент для комплексной безопасности, охватывающей не только территориальную, но и информационную целостность. Это документ стратегического характера, актуальность которого будет лишь возрастать в условиях эскалации конфликтов в информационном пространстве.

Значимым шагом в направлении углубления военно-политического взаимодействия стало подписание Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО), состоявшееся 27 апреля 2021 года³⁰. Данный документ закрепил обязательства сторон по формированию единого комплекса средств ПВО, функционирующего на основе координированного управления, оперативного обмена информацией и согласованных действий в случае угрозы воздушного нападения.

Создание ОРС ПВО обусловлено необходимостью повышения эффективности отражения воздушно-космических угроз в условиях нестабильной военно-политической обстановки в регионе. В условиях потенциальных рисков, связанных с дестабилизацией ситуации в сопредельных странах, особенно в Афганистане, наличие интегрированной системы противовоздушной обороны позволяет значительно усилить безопасность воздушных границ Республики Таджикистан и одновременно расширить стратегическую зону контроля России в южном направлении. Соглашение также предусматривает проведение совместных учений, обмен информации о воздушной обстановке, синхронизацию действий дежурных сил ПВО и подготовку кадров. Кроме того, документ открывает возможность для модернизации имеющихся комплексов ПВО на территории Таджикистана с использованием российских технологий.

На современном этапе, охватывающем период с 2021 года по насто-

30 Двустороннее соглашение о формировании объединённой региональной ПВО-системы между РФ и РТ (г. Москва, 27.04.2021) // Правовой интернет-портал РФ. // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104280001>

ящее время, особую значимость приобретают слова Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, сказанные в интервью Евразийскому юридическому журналу. Президент подчёркивает, что Россия занимает особое место во внешнеполитическом курсе Таджикистана как главный стратегический партнёр, с которым налажены прочные связи в области политики, экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия. По его словам, такое партнёрство не только отвечает национальным интересам Таджикистана, но и служит важнейшим фактором обеспечения стабильности в регионе. Устойчивость этого взаимодействия обеспечивается наличием более 150 двусторонних соглашений, регулирующих сотрудничество в самых различных сферах, включая военно-политическую.

Глава государства также подчёркивает важность регулярного политического диалога на высшем уровне, называя тесные и доверительные контакты с российским руководством ключевым элементом продвижения всего комплекса двусторонних отношений. Особо он акцентирует внимание на военном и военно-техническом сотрудничестве, которое, по его мнению, помогает сдерживать угрозы региональной безопасности, включая экстремизм и международный терроризм. Этому способствует координация действий через механизмы совместных учений, модернизация Вооружённых Сил Республики Таджикистан и предоставление российской стороной материально-технической помощи.

Президент также подчёркивает, что в условиях нарастающих вызовов, таких как геополитическая нестабильность и усиление угроз на таджикско-афганской границе, важно наращивать потенциал взаимодействия с надёжным партнёром — Российской Федерацией. Такое сотрудничество, по его мнению, должно основываться на принципах стратегического доверия, прагматизма и взаимной поддержки. Он выражает уверенность в том, что богатый опыт взаимодействия, политическая воля двух государств и обоюдная заинтересованность в устойчивом развитии региона и впредь будут служить надёжным фундаментом для укрепления и расширения двустороннего военно-политического сотрудничества³¹.

В условиях трансформации международной безопасности и роста нестабильности на южных рубежах Таджикистана, особенно в связи с выводом иностранных войск из Афганистана, двусторонние военные учения России и Таджикистана приобрели стратегическое значение. Эти манёвры служат не только инструментом отработки совместных

31 Рахмон Э. Таджикистан на пороге тридцатилетия независимости: проблемы, решения и перспективы // Евразийский юридический журнал. 2021. № 11. // URL: <https://eurasianlaw-journal.ru/intervyu-s-emosali-rahmonom-prezidentom-respubliki-tadzhikistan.html>

действий в условиях реальных угроз, но и важным элементом демонстрации устойчивого военного альянса между двумя государствами.

Так, в сентябре 2021 года на полигоне Харбмайдон в Хатлонской области было проведено совместное тактическое учение подразделений Вооружённых сил Таджикистана и России. В манёврах приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, а также 200 единиц боевой техники, включая артиллерию, беспилотные летательные аппараты и инженерную технику. Основной акцент был сделан на отражении условного террористического нападения с территории сопредельного государства в условиях горной местности, что обеспечило максимальное приближение к возможным сценариям реальных боевых действий³².

На фоне продолжающихся вызовов в сфере региональной безопасности, в частности нестабильной обстановки в Афганистане, усиления транснациональных угроз, таких как терроризм, наркотрафик и незаконная миграция, совместные военные учения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан приобрели особую значимость. Эти мероприятия являются неотъемлемой частью системы практической реализации положений двусторонних соглашений в области обороны и безопасности, заключённых между двумя странами.

В апреле 2023 года на полигонах Ляур и Самбули прошли крупномасштабные антитеррористические учения, в которых участвовали подразделения 201-й российской военной базы, а также элитные части Министерства обороны Таджикистана. Были задействованы штурмовики Су-25СМ, доставленные с авиабазы Кант в Кыргызстане, артиллерийские и бронетанковые формирования. Учения предусматривали выполнение задач наступательного характера, форсирование водных преград, нейтрализацию условных бандформирований и координацию действий армий в условиях радиоэлектронного подавления³³.

Летом 2024 года в рамках двусторонней подготовки прошли тактические учения на горных полигонах Минобороны Таджикистана, в которых принимали участие подразделения спецназа обеих стран. Целью этих манёвров стала отработка операций по ликвидации террористических групп, укрепление взаимодействия в реальных условиях ведения боя, а также проверка возможностей совместного реагирования на кризисные ситуации вблизи таджикско-афганской границы³⁴.

32 Совместные российско-таджикские учения на полигоне Харбмайдон // Красная звезда. 2021. // URL: <http://redstar.ru/ekzamenuet-poligon-harbmajdon/>

33 Российско-таджикские учения: совместное противодействие терроризму в горах // LIVE24. – 2023. // URL: <https://live24.ru/v-mire/rossijsko-tadzhikskie-ucheniya-sovmestnoe-protivodejstvie-terrorizmu-v-gornyh-usloviyah.html>

34 Учения ВС России и Таджикистана с участием спецназа // ТВ «Звезда». 2024. // URL: <https://tvzvezda.ru/news/2023471210-ajRSL.html>

Эти учения сопровождались регулярными визитами делегаций военных ведомств, встречами на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов. В частности, в июле 2023 года стороны обсудили результаты совместных манёвров и договорились об их дальнейшем расширении, включая привлечение авиации, дронов и модернизированной техники российского производства

Проведённые в период с 2021 по 2024 годы совместные оборонные манёвры между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан наглядно отражают высокий уровень согласованности и эффективного взаимодействия военных ведомств двух государств. Эти мероприятия не только усиливают оборонные возможности Таджикистана, но и закладывают прочную базу для стабильного и целенаправленного противодействия актуальным угрозам и вызовам, возникающим в рамках региональной безопасности.

Авторская оценка военно-политического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией свидетельствует о наличии устойчивой, эволюционно развивающейся системы взаимодействия, сформированной на основе стратегических интересов обеих сторон. Этот формат сотрудничества отличается комплексностью, охватывая не только традиционные формы военного партнёрства, но и новые направления, включая кибербезопасность, совместную подготовку кадров, техническую модернизацию, а также антитеррористическую координацию.

Начиная с первых лет независимости Таджикистана, Россия последовательно выступала гарантом безопасности республики в условиях постконфликтной реконструкции, что предопределило формирование доверительного фундамента двусторонних отношений. Переход от спонтанной помощи к системному подходу с оформлением нормативно-правовой базы, в том числе соглашений о военном присутствии и модернизации вооружённых сил, стал важным шагом в институционализации взаимодействия. Создание и расширение 201-й военной базы, согласование механизмов военного планирования, проведение регулярных учений в горной местности, а также совместная работа по охране южных границ способствовали стабильности в регионе и снижению рисков дестабилизации.

Следует особо отметить прагматичный и гибкий характер отношений, в которых Россия не навязывает директивных форматов, а действует как партнёр, уважающий суверенитет Таджикистана. В то же время Таджикистан, осознавая геополитическую и военно-стратегическую значимость региона, демонстрирует готовность участвовать в ре-

шении общих задач и укреплять союзнические связи. Осуществление поставок военной техники, бесплатная подготовка кадров в российских вузах, совместные научные проекты и экспертные консультации в сфере обороны и права — всё это отражает многоуровневый характер взаимодействия, охватывающий как оперативно-стратегический, так и гуманитарный аспекты.

С учётом изложенного взаимодействие между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в военно-политической сфере представляется результативной, поступательно развивающейся и взаимопользительной формой сотрудничества, соответствующей актуальным геополитическим вызовам и способствующей укреплению мира и устойчивости в Центрально-Азиатском регионе.

Библиографический список

1. Ахмедов Б.Р. Вопросы исторической эволюции и современных реалий в развитии военного взаимодействия России и Таджикистана // Журнал «Международные отношения в Центральной Азии». – Душанбе: Изд-во «Ориён», 2021.
2. Боевая выучка: Россия и Таджикистан усиливают военное взаимодействие // Ритм Евразии. 2024. // URL: <https://www.ritmeurasia.ru/news-2024-04-16-boevuju-vyuchkunarashchivajut-sovmestno-voennosluzhaschie-rossii-i-tadzhikistana-72752>
3. Военное присутствие России в Таджикистане: исторические аспекты и правовые механизмы // Вестник международных исследований. 2020. № 5. С. 74-91.
4. Военный архив Российской Федерации. Передача вертолётов Ми-8 МТ таджикским вооружённым силам. – 2005. – Центральный архив Министерства обороны РФ.
5. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на церемонии открытия 201-й российской военной базы в Таджикистане (16 октября 2004 г.) // Официальный сайт Президента РФ. // URL: <http://www.kremlin.ru/>
6. Визит Министра обороны РФ Сергея Иванова в Таджикистан и обсуждение вопросов военного сотрудничества (8 декабря 2001 г.) // Красная звезда. // URL: http://old.redstar.ru/2001/12/08_12/1_02.html
7. Встреча министров обороны РФ и РТ (2014) // Ритм Евразии. // URL: <https://www.ritmeurasia.ru/news-2014-07-05-ministry-oborony-tadzhikistana-i-rossii-obsudili-voprosy-kasajuschiesja-rossijskoj-bazy-13516>
8. Герасимов В.А. Выступление в ходе встречи с Э. Собирзодой // Министерство обороны Российской Федерации. // URL: https://mil.ru/naval_parade/news/more.htm?id=12108975@egNews
9. Договор между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о сотрудничестве в военной области (г. Москва, 1994) // Сборник международных договоров. 1995. № 2. С. 18-32.
10. Договор о дружбе, стратегическом партнёрстве и взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией (г. Москва, 1993) // Сборник международных договоров РФ. – М.: Юрид. лит., 1994. № 8. С. 25-41.
11. Договор о правовом статусе российской военной базы на территории Республики Таджикистан (г. Душанбе, 2004) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 10. С. 134-152.
12. Договор о сотрудничестве в области международной информационной безопасности между РФ и РТ (г. Москва, 2021) // Сборник действующих соглашений РФ. – М.: МИД РФ, 2021.
13. Договор о союзническом взаимодействии между Таджикистаном и Российской Федерацией на рубеже XXI века (г. Москва, 1999) // Сборник международных договоров РФ.

1999. № 12. С. 45-62.

14. Договор между РФ и РТ о военной почтовой фельдъегерской связи (2019) // Министерство обороны РФ. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
15. Двустороннее соглашение о формировании объединённой региональной ПВО-системы между РФ и РТ (г. Москва, 27.04.2021) // Правовой интернет-портал РФ. // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104280001>
16. Двусторонний документ о сотрудничестве в сфере РХБ-защиты между Минобороны РФ и Минобороны РТ (2020 г.) // Министерство обороны РФ. // URL: <https://структура.минобороны.рф/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12105075@egNews>
17. Заявление начальника Генштаба ВС РФ Герасимова (2013) // Asia-Plus. // URL: <https://old.asiaplustj.info>
18. Министерство обороны Российской Федерации. Архив договоров и соглашений с зарубежными странами (1992–1997 гг.): двусторонние документы с Республикой Таджикистан // Официальный сайт Минобороны России. // URL: <https://mil.ru>
19. Министерство обороны РФ. Доклад о восстановлении техники и подготовке БТГ. // URL: <https://mil.ru>
20. Министерство обороны РФ. Подписание плана сотрудничества на 2017 год. // URL: <https://mil.ru>
21. Министерство обороны РФ. Пресс-релиз о заседании СМО ОДКБ. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
22. Назаров У.М. Роль таджикско-российского сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью // Региональные исследования. 2022. № 6. С. 37-55.
23. О военной фельдъегерской связи // Министерство обороны РФ. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
24. О радиационной, химической и биологической безопасности // Министерство обороны РФ. // URL: <https://структура.минобороны.рф/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12105075@egNews>
25. ПГ. Выступление С. К. Шойгу на переговорах с Ш. Мирзо. // URL: <https://www.pnp.ru/politics/2015/06/04/sergey-shoygu-u-rossii-i-tadzhikistana-bolshie-plany-vvoennoy-sfere.html>
26. Рахмон Э. Таджикистан на пороге тридцатилетия независимости: проблемы, решения и перспективы // Евразийский юридический журнал. 2021. № 11. // URL: <https://eurasiawjournal.ru/intervyu-s-edomali-rahmonom-prezidentom-respubliki-tadzhikistan.html>
27. Российско-таджикские учения: совместное противодействие терроризму в горах // LIVE24. 2023. // URL: <https://live24.ru/v-mire/rossijsko-tadzhikskie-ucheniya-sovmestnoe-protivodejstvie-terrorizmu-v-gornyh-usloviyah.html>
28. Соглашение между правительствами России и Таджикистана о защите прав на результаты совместной деятельности в области ВТС (2006 г.) // Правовой портал Российской Федерации. // URL: <https://pravo.gov.ru>
29. Соглашение о взаимодействии в сфере охраны госграницы между РТ и РФ (г. Москва, 2010) // Министерство обороны РФ. // URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10847214@egNews
30. Совместная программа модернизации Вооружённых Сил Республики Таджикистан (2012) // Бюллетень международных договоров. 2013. № 4. С. 59-72.
31. Совместные российско-таджикские учения, март 2021 г. // РИА Новости. // URL: <https://ria.ru/20210327/ucheniya-1603172717.html>
32. Совместные российско-таджикские учения на полигоне Харбмайдон // Красная звезда. 2021. // URL: <http://redstar.ru/ekzamenuet-poligon-harbmajdon>
33. ТВ «Звезда». Учения ВС России и Таджикистана с участием спецназа // ТВ «Звезда». 2024. // URL: <https://tvzvezda.ru/news/2023471210-ajRSL.html>
34. Турсунов Ф. Ш. Развитие таджикской армии в условиях российско-таджикского сотрудничества // Вестник военной науки. 2021. № 6. С. 90-107.
35. Учение “Рубеж-2010” // РИА Новости. 2010. // URL: <https://ria.ru/20100427/227286211.html?ysclid=m7du505okb52054047>

References

1. Akhmedov B.R. Issues of historical evolution and modern realities in the development of military interaction between Russia and Tajikistan // Journal of International Relations in Central Asia. - Dushanbe: Orien Publishing House, 2021.
2. Combat training: Russia and Tajikistan are strengthening military interaction // Rhythm of Eurasia. 2024. // URL: <https://www.ritmeurasia.ru/news-2024-04-16-boevuju-vyuchku-narashchivajut-sovmestno-voennosluzhaschie-rossii-i-tadzhikistana-72752>
3. Russia's military presence in Tajikistan: historical aspects and legal mechanisms // Bulletin of international studies. 2020. № 5. P. 74-91.
4. Military archive of the Russian Federation. Transfer of Mi-8 MT helicopters to the Tajik armed forces. – 2005. – Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
5. Speech by the President of the Russian Federation V.V. Putin at the opening ceremony of the 201st Russian military base in Tajikistan (October 16, 2004) // Official website of the President of the Russian Federation. // URL: <http://www.kremlin.ru/>
6. Visit of the Minister of Defense of the Russian Federation Sergei Ivanov to Tajikistan and discussion of military cooperation issues (December 8, 2001) // Krasnaya Zvezda. // URL: http://old.redstar.ru/2001/12/08_12/1_02.html
7. Meeting of the Ministers of Defense of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan (2014) // Rhythm of Eurasia. // URL: <https://www.ritmeurasia.ru/news-2014-07-05-ministry-oborony-tadzhikistana-i-rossii-obsudili-voprosy-kasajuschiesja-rossijskoj-bazy-13516>
8. Gerasimov V.A. Speech during a meeting with E. Sobirzoda // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: https://mil.ru/naval_parade/news/more.htm?id=12108975@egNews
9. Treaty between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation on cooperation in the military sphere (Moscow, 1994) // Collection of international treaties. 1995. № 2. P. 18-32.
10. Treaty on Friendship, Strategic Partnership and Mutual Assistance between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation (Moscow, 1993) // Collection of International Treaties of the Russian Federation. - M.: Legal Literature, 1994. № 8. Pp. 25-41.
11. Treaty on the Legal Status of the Russian Military Base on the Territory of the Republic of Tajikistan (Dushanbe, 2004) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 2005. № 10. P. 134-152.
12. Treaty on Cooperation in the Field of International Information Security between the Russian Federation and the Republic of Tajikistan (Moscow, 2021) // Collection of Current Agreements of the Russian Federation. - M.: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2021.
13. Treaty on Allied Interaction between Tajikistan and the Russian Federation at the Turn of the 21st Century (Moscow, 1999) // Collection of International Treaties of the Russian Federation. 1999. № 12. P. 45-62.
14. Agreement between the Russian Federation and the Republic of Tatarstan on military postal courier service (2019) // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
15. Bilateral agreement on the formation of a unified regional air defense system between the Russian Federation and the Republic of Tatarstan (Moscow, 04/27/2021) // Legal Internet Portal of the Russian Federation. // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104280001>
16. Bilateral document on cooperation in the field of NBC protection between the Ministry of Defense of the Russian Federation and the Ministry of Defense of the Republic of Tatarstan (2020) // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: <https://строителя.миноборны.рф/structure/forces/airborne/news/more.htm?id=12105075@egNews>
17. Statement by Chief of the General Staff of the RF Armed Forces Gerasimov (2013) // Asia-Plus. // URL: <https://old.asiaplustj.info>
18. Ministry of Defense of the Russian Federation. Archive of treaties and agreements with foreign countries (1992-1997): bilateral documents with the Republic of Tajikistan // Official website of the Russian Ministry of Defense. // URL: <https://mil.ru>

19. Ministry of Defense of the Russian Federation. Report on the restoration of equipment and preparation of BTG. // URL: <https://mil.ru>
20. Ministry of Defense of the Russian Federation. Signing of the cooperation plan for 2017. // URL: <https://mil.ru>
21. Ministry of Defense of the Russian Federation. Press release on the meeting of the CSTO Council of Defense Ministers. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
22. Nazarov U.M. The Role of Tajik-Russian Cooperation in Combating Cross-Border Crime // Regional Studies. 2022. ¹ 6. P. 37-55.
23. On military courier communications // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12233744@egNews>
24. On radiation, chemical and biological safety // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: <https://mil.ru/mcis/news/more.htm?id=12105075@egNews>
25. P.G. Speech by S.K. Shoigu at the talks with Sh. Mirzo. // URL: <https://www.pnp.ru/politics/2015/06/04/sergey-shoigu-u-rossii-i-tadzhikistana-bolshie-plany-vvoennoy-sfere.html>
26. Rahmon E. Tajikistan on the threshold of thirty years of independence: problems, solutions and prospects // Eurasian Law Journal. 2021. № 11. // URL: <https://eurasianlaw-journal.ru/intervyu-s-emomali-rahmonom-prezidentom-respubliki-tadzhikistan.html>
27. Russian-Tajik exercises: joint counteraction to terrorism in the mountains // LIVE24. 2023. // URL: <https://live24.ru/v-mire/rossijsko-tadzhikskie-ucheniya-sovmestnoe-protivodejstvie-terrorizmu-v-gornyh-usloviyah.html>
28. Agreement between the governments of Russia and Tajikistan on the protection of rights to the results of joint activities in the field of military-technical cooperation (2006) // Legal portal of the Russian Federation. // URL: <https://pravo.gov.ru>
29. Agreement on cooperation in the field of state border protection between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation (Moscow, 2010) // Ministry of Defense of the Russian Federation. // URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10847214@egNews
30. Joint program for the modernization of the Armed Forces of the Republic of Tajikistan (2012) // Bulletin of international treaties. 2013. № 4. P. 59-72.
31. Joint Russian-Tajik exercises, March 2021 // RIA Novosti. // URL: <https://ria.ru/20210327/ucheniya-1603172717.html>
32. Joint Russian-Tajik exercises at the Harbmaidan training ground // Krasnaya Zvezda. 2021. // URL: <http://redstar.ru/ekzamenuet-poligon-harbmajdon>
33. TV “Zvezda”. Exercises of the Armed Forces of Russia and Tajikistan with the participation of special forces // TV “Zvezda”. 2024. // URL: <https://tvzvezda.ru/news/2023471210-ajRSL.html>
34. Tursunov F. Sh. Development of the Tajik army in the context of Russian-Tajik cooperation // Bulletin of Military Science. 2021. № 6. P. 90-107.
35. Exercise “Rubezh-2010” // RIA Novosti. 2010. // URL: <https://ria.ru/20100427/227286211.html?ysclid=m7du505okb52054047>

